

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/378434309>

Arcà A. 2022. Metodi di studio: novità e tradizione nell'arte rupestre della Lombardia e dell'arco alpino, Rivista di Scienze Preistoriche, LXXII S2, Preistoria e Protostoria in Lo...

Article · December 2022

CITATIONS

0

READS

6

1 author:

Andrea Arcà

Università di Pisa

13 PUBLICATIONS 23 CITATIONS

SEE PROFILE

ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA

RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE

numero speciale

Preistoria e Protostoria
in Lombardia e Canton Ticino

LXXII - S2 - 2022 - Firenze

Il volume raccoglie la rielaborazione, sottoposta a *referee*, dei testi presentati in occasione della LII Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, tenutasi dal 17 al 21 ottobre 2017 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l'Ufficio Beni culturali del Canton Ticino e la Società Archeologica Comense

PATROCINIO

Ministero della Cultura

Regione Lombardia

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario

Dipartimento Beni culturali e ambientali dell'Università degli Studi di Milano

COMITATO SCIENTIFICO

Stefania Casini, Raffaele C. de Marinis, Angelo Fossati, Filippo M. Gambari †, Marco Minoja, Annaluisa Pedrotti, Marta Rapi, Cesare Ravazzi, Francesco Rubat Borel, Maria Giuseppina Ruggiero, Luca Tori

COORDINAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

Raffaele C. de Marinis

COMITATO ORGANIZZATIVO

Marta Rapi, Cesare Ravazzi

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Marta Rapi, Elena Barbieri, Selene Busnelli, Annamaria Rizzi

REDAZIONE

Selene Busnelli, Marta Rapi

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

Preistoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino

a cura di Raffaele C. de Marinis e Marta Rapi

Associato
all'Unione Stampa

Andrea Arcà ⁽¹⁾

Metodi di studio: novità e tradizione nell'arte rupestre della Lombardia e dell'arco alpino

⁽¹⁾ Università di Pisa, scuola di Dottorato in Scienze dell'Antichità e Archeologia e Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo; e-mail: aa_arca@yahoo.it

Parole chiave: Arte rupestre, Rilievo, Fotografia, Catalogo, Stereo-fotogrammetria, Stereo-fotometria

Keywords: Rock art, Tracing, Photography, Catalogue, Stereo-photogrammetry, Stereo-photometry

ABSTRACT - RECORDING METHODS: INNOVATIONS AND TRADITION IN LOMBARDY AND ALPINE ROCK ART - The study of rock art enjoyed in recent years of a major upgrade as concerns the available tools, especially digital, expressing interesting methodological innovations, in the wake of a tradition for which the documentation of the figurative elements is the key point. Such a study is undertaken in an archaeological sense; the decorated surface is meant as a digging area, the overlaps like a stratigraphic sequence and the iconic finds as archaeological finds. Thanks to its huge heritage of engravings, the Valcamonica-Valtellina rock art complex plays a paradigmatic role for the other areas of the Alps and beyond. In this paper attention is paid to recording methods, in the two lines of the study tradition and of the development of innovative tasks, evaluating the pros and cons for each. Considering the documentation of the engraved or painted figures as a preliminary to subsequent research steps, aspects relating to photographic documentation, iconographic tracing, cataloging, degradation analysis and photogrammetric and photometric three-dimensional modeling are addressed; some relevant cases in Valcamonica and in the Alps are presented, differentiated as for content (figurative and non-figurative engravings) and engraving-painting technique (pecked or chiseled engravings and rock paintings), including the *Great Rock* of Naquane, the Ossola rock paintings and some cup-marked rocks of the western Alps. As for methodological innovations, software and digitization play a leading role: flat and pano spherical stitched photos and chromatic enhancement software for photography, vector restitution and automatic planimetry for tracing, cataloging software, automatic photogrammetry and stereo-photometry for 3D modeling. The pros of photographic documentation include speed, low budget, a good degree of objectivity and ease of communication; on the contrary conditions of bad lighting or worn-out surface produce insufficient results. The iconographic tracing, which in Valcamonica is performed directly on the engraved surface on transparent plastic sheets, has the advantage of being low-cost and of representing an indispensable tool for cataloging, study and publication; its main function, as for an archaeological drawing, is to extract the iconic finds by selecting the relevant elements and making them stand out; among the critical issues, the long completion times. Photogrammetric 3D modeling is a good tool for the morphological analysis of the engraved or painted rocky surfaces, useful for communication and museum exhibition, but it badly performs as for definition; on the contrary, photometric models allow for a great definition, but cannot cover large surfaces. The conclusions lead us to evaluate how the best choice is to use all the available and practicable methods, trying to integrate them, through virtual tours – performing very well in the combination of zenith or spherical stitched photos, iconographic tracings, 3D models and catalogs of the figures – the implementation of GIS platforms and online databases.

La Valcamonica, per ricchezza quantitativa – quasi 2mila rocce recensite¹ e decine e decine di migliaia di segni incisi – e qualitativa dei reperti iconici – copertura di un lunghissimo arco temporale e di una vasta ricchezza tematica – rappresenta un'area di riferimento a livello mondiale per gli studi di arte rupestre. Rispetto ad altri complessi quello camuno è stato scoperto in anni relativamente recenti: 1914 per la prima telegrafica citazione pubblicata (Bertarelli 1914: 595) e 1930-1931 (Marro 1932; Battaglia 1933) per la scoperta estesa, avvenuta grazie alle ricerche di Raffaello Battaglia, Giovanni Marro e dei loro assistenti e guide Nicolussi e Amaracco. È però grazie all'operato di ricerca e di comunicazione del CCSP-Centro Camuno di Studi Preistorici e del suo fondatore Emmanuel Anati che ha ottenuto visibilità internazionale, tanto da formare già dalla prima metà degli anni '60 una parte consistente dei ricercatori attivi nel campo, anche con il contributo del Dipartimento Valcamonica e Lombardia del CCSP. Dalla fine degli anni '80 si è affiancata la Cooperativa Archeologica *Le Orme dell'Uomo*, con la documentazione estesa di oltre 200 rocce nelle aree di Paspardo. Tale accenno alla storia delle ricerche solo per mettere in luce l'ingente mole di superfici documentate, grazie alla quale le équipes che operano in Valcamonica esprimono un'oggettiva esperienza nella documentazione, catalogazione e studio dell'arte rupestre. Per questo l'analisi dei metodi di studio assume una particolare valenza per l'arte rupestre della Lombardia, che si identifica con il complesso camuno-tellino, e svolge una funzione paradigmatica per le aree circostanti, dell'arco alpino e non solo.

¹ La catalogazione delle rocce incise – passo concreto verso l'auspicata creazione del *corpus* delle incisioni rupestri – tramite il progetto *Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del sito UNESCO n. 94 Arte rupestre della Valle Camonica* (Ruggiero e Poggiani Keller 2014), gestito dalla SAL in collaborazione con gli enti di ricerca operanti nell'area, ha geolocalizzato con interfaccia GIS tutte le rocce conosciute, procedendo nell'esame dei riferimenti bibliografici e degli archivi degli enti coinvolti e nella ricognizione estesa del territorio. Collegandosi al sito IRWEB (<http://archivio.irweb.it/>) è possibile visualizzare le schede, la posizione su mappa e la documentazione fotografica, oltre che operare ricerche tramite stringhe di filtro. Nella tabella pubblicata in Ruggiero e Poggiani Keller 2014 sono elencate 1487 rocce istoriate, alle quali se ne aggiungono altre 3-400 oggetto del secondo progetto di monitoraggio, avviato nel 2017 (vd. Gambari *et alii* in questo volume).

È opportuno premettere quanto sia imprescindibile intendere lo studio dell'arte rupestre in senso archeologico (Fossati *et alii* 1990): la superficie istoriata assume un ruolo analogo a quello di un'area di scavo, le sovrapposizioni formano la successione stratigrafica e le figure incise o dipinte – i reperti iconici – si identificano con i reperti archeologici.

La metodologia di documentazione è fondamentale per la più opportuna individuazione, analisi, attribuzione crono-interpretativa e comunicazione delle figure presenti e dei rapporti di associazione e sovrapposizione; si può anzi affermare che sia preliminare ad ogni passo successivo della ricerca.

In generale, vale il principio che è meglio applicare una pluralità di metodi, piuttosto che escluderne alcuni per inadeguatezza o vetustà presunte; la scelta migliore è quella di giovare della più vasta gamma di tecniche, riconoscendone i punti di forza e di debolezza. È quanto si intende fare in questa sede, evidenziando gli aspetti di consolidamento dei metodi tradizionali e di opportuna innovazione, in riferimento a casi significativi della Valcamonica e dell'arco alpino, differenziati per contenuto (incisioni figurative e non figurative) e tecnica esecutiva (picchiettatura, percussione e pittura).

Considerando che sono attinenti all'archeologia in senso lato, e che il *focus* tematico di questo contributo è rivolto ai reperti iconici, non vengono qui trattati gli aspetti relativi a indagine del contesto archeologico ed esami radio-archeometrici, senza nulla togliere alla fondamentale necessità di realizzare scavi stratigrafici² ed analisi di campioni qualora le condizioni lo rendano opportuno.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sin da quando da fine '800 sono state introdotte le macchine fotografiche portatili, che consentono l'accesso ai siti con rocce incise, le riprese

² La contestualizzazione archeologica può essere diagnostica – vd. gli scavi delle aree cerimoniali di Asinino-Anvoia (Fedele 2006), Ossimo-Pat (Poggiani Keller 2004, 2009) e Cemmo (Poggiani Keller 2000) – solo nel caso di una relazione diretta tra superfici istoriate e strati archeologici sovrapposti o sottostanti.

Fig. 1 – Balm 'dla Vardaiola (*Museo Virtuale della Balma dei Cervi*, www.balmadeicervi.it/BDC_museum_door.php): foto sferica panoramica, fotomosaico di 160 scatti e 226 megapixel.

Balm 'dla Vardaiola (Balma dei Cervi Virtual Museum, www.balmadeicervi.it/BDC_museum_door.php): panoramic photo sphere, a 226 megapixels stitched photomosaic composed by 160 shots.

fotografiche, tecnica tanto tradizionale quanto irrinunciabile, hanno assunto un ruolo di primo piano nella documentazione. La rivoluzione digitale, che ha eliminato pellicole, sviluppo e stampa, e rivoluzionato l'archiviazione, ha avuto un notevole impatto, consentendo un numero virtualmente illimitato di scatti. Considerando che ciò che conta è la resa delle figure e il miglior utilizzo dell'illuminazione, preferibilmente radente, la rivoluzione digitale, come hardware, non ha prodotto un marcato incremento qualitativo rispetto agli scatti analogici, già performanti nella resa dei dettagli; ha piuttosto facilitato le cose. Ben diverso il discorso relativo al software, le cui funzioni, in continuo sviluppo, arricchiscono la documentazione di opzioni significative e qualificanti.

Tra queste la fotomosaicatura³, che accorpa in un'unica immagine digitale centinaia di scatti, con un notevole incremento di risoluzione e di estensione, senza perdere definizione. Si possono così realizzare fotopiani zenitali – da cavalletto

per evitare difetti di micromosso – in grado di coprire superfici estese⁴ anche decine di metri quadrati. Applicando per contro gli algoritmi di fotomosaicatura ad una ripresa panoramica, è possibile documentare la superficie nel suo ambiente, riunendo gli elementi immediatamente circostanti e il paesaggio di sfondo. Si ottiene così una foto sferica (fig. 1), che ritrae a 360°, dal suolo al cielo e tutto intorno, la roccia e il contesto, come se si avesse a disposizione una telecamera fissa orientabile in tutte le direzioni. Anche la foto sferica è registrata in un file composto di pixel racchiusi in un'area rettangolare, distorta in anamorfosi; grazie ad altri software l'immagine diventa visibile nella corretta prospettiva.

Entrambi i tipi di fotomosaico, che possono essere definiti non più “fotografie” bensì “metafotografie”, sono difficilmente in grado di esprimere il loro grande dettaglio su carta; sui supporti digitali non sono visibili in formato nativo – dimensioni e peso rallentano la visualizzazione – ma necessitano di software di post-produzione per scomporli in tasselli e ricomporli, permettendo una navigazione fluida ed interattiva, movimenti a piacere lungo la superficie – a volo planare e a 360° – e potente zoom su ogni porzione.

³ La fotomosaicatura (*photo-stitching*) flat e pano si basa sul lavoro, dal 1998, del fisico e matematico tedesco Helmut Dersch della HFU-Hochschule Furtwangen University, che creò “una suite freeware per creare e mostrare panorami in realtà virtuale” (<http://webuser.hs-furtwangen.de/~dersch/>) e che scrisse il set di programmi e librerie denominato *Panorama Tools*, onde potere – tramite l'applicazione di opportuni algoritmi di *morphing* di ogni immagine, si da adattarla al piano di proiezione, e di calibrazione cromatica – fondere (*blend*) tutti i tasselli del fotomosaico.

⁴ Una gigafoto digitale ad altissima risoluzione, espressa in gigapixel, miliardi di pixel, mille volte il valore di una comune foto digitale.

Fig. 2 – Naquane, *Grande Roccia*, elaborazione del fotopiano zenitale del settore “i”, fotomosaico di 60 scatti e 182 megapixel (foto AA).

Naquane, Great Rock, stitching the zenith flat photo of the sector “i”, a 182 megapixels photomosaic composed by 60 shots (photo AA).

Grazie a tali strumenti “meta-fotografici” si ottiene una serie di documenti digitali ad altissima risoluzione, che permettono un esame virtuale di grande dettaglio, quasi tanto accurato quanto quello possibile in sede di esame autoptico. Sono inoltre grandemente utili nella creazione di *tour* virtuali, rispondendo a necessità di studio, comunicazione e musealizzazione.

Documentazione fotografica – NAQ1

In concreto, ci si può riferire alla *Grande Roccia* (NAQ1) del *Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane*, tra le più importanti della Valcamonica e delle Alpi, dove per ognuno dei 22 settori incisi è stato realizzato un fotopiano zenitale (fig. 2) con riprese da cavalletto a luce radente ottimale. Otto settori contigui dell’area nord, con 1182 figure incise – 2040 su tutta NAQ1 – sono stati riuniti in un’unica ortofoto, un file composto da 595 scatti, delle dimensioni di 68mila x 21mila pixel, 1,4 gigapixel, che, inserito nel *tour* virtuale di NAQ1, permette di navigare a volo d’uccello sulla superficie allontanandosi e avvicinandosi a volontà, tanto da mostrare distintamente i singoli colpi di picchiettatura. La buona planarità naturale ha facilitato la copertura di una superficie di 54 m², 15 x 3,6 m. È stato inoltre realizzato un set di quattro riprese panoramiche sferiche, la maggiore delle quali di 200 megapixel, consentendo una visione immersiva della roccia e del suo ambiente naturale.

Documentazione fotografica – pitture rupestri os-solane

Analoga documentazione “meta-fotografica” è stata prodotta per la *Balma dei Cervi*⁵ di Crodo, tra i più interessanti ripari con pitture rupestri schematiche (Arcà e Fossati 2019; Rubat Borel 2019; Rubat Borel *et alii* 2020) dell’arco alpino. Per dimensioni si può citare il fotopiano del settore E, 34 megapixel, e la foto sferica da sud, di 780. Per le pitture rupestri, dove il colore gioca un ruolo di primo piano, è disponibile l’ulteriore strumento dei filtri digitali per esasperare il contrasto cromatico. Analoga possibilità era già presente ai tempi della fotografia analogica, grazie alle pellicole ortocromatiche, per scurire i rossi, o ad appositi filtri in vetro colorato in sede di scatto o di stampa. I filtri digitali sono stati introdotti già a partire dalla metà degli anni ‘90 grazie agli strumenti di Photoshop per agire su curve cromatiche e sostituzione colore (*photo enhancing*). Da poco più di un decennio si è capillarmente diffuso l’utilizzo di DStretch, un *plugin* di *Image-J* elaborato da Jon Harman, che grazie a un set precalibrato di decorrelazione cromatica spinta permette di ottenere più rapidamente e con maggiore effetto il contrasto massimo, rendendo visibili figure che ad occhio nudo non lo sono. Per le pitture rupestri

⁵ Vd. il relativo contributo di Arcà *et alii* in questo volume.

ossolane l'utilizzo di DStretch⁶ in abbinamento a Photoshop ha permesso non solo di evidenziare le figure, ma anche di estrarle, isolandole dalla superficie circostante, restituendo il massimo dettaglio al rilievo iconografico.

Nel valutare sinteticamente punti di forza e di debolezza della documentazione fotografica, è possibile affermare la prevalenza dei primi, in particolare grazie a rapidità di esecuzione – non per i fotomosaici – economicità, buon grado di oggettività e facilità di comunicazione. Quanto ai difetti, è insufficiente e problematica in condizioni di cattiva illuminazione, di consunzione della superficie o di figure evanescenti.

La rivoluzione digitale ha avuto grande impatto anche sulla documentazione video, consentendo riprese ad alta risoluzione – il 4K è alla portata di tutti – così come i droni potenziano le panoramiche e gli effetti particolari. Più che dal punto di vista della documentazione archeologica, in questo caso prevalgono gli aspetti legati alla comunicazione e alla divulgazione.

RILIEVO ICONOGRAFICO E CATALOGAZIONE

Ricollegandosi alla premessa, è lecito sostenere che lo studio dell'arte rupestre raggiunge pieno valore scientifico a patto che vengano estratti, catalogati e analizzati tutti i reperti iconici, così come per i reperti materiali di uno scavo archeologico. A questo fine, la tradizione degli studi nel complesso camuno-tellino pone come elemento qualificante il rilievo iconografico. Nonostante l'acquisizione dei modelli fotografici, meta-fotografici e tridimensionali sia irrinunciabile, non è di per sé sufficiente a permettere l'isolamento delle singole figure e dei relativi rapporti di sovrapposizione. Solo il rilievo iconografico, e quindi un intervento grafico per selezionare gli elementi rilevanti ed evidenziare le figure – eliminando il rumore di fondo delle porzioni aniconiche e valorizzando quelle decorate – è in grado di renderle visibili nella loro interezza, catalogabili e analizzabili; ancora meglio se tale analisi avviene abbinando l'esame di documentazione grafica e fotografica di qualità.

Il rilievo iconografico assume il ruolo di un disegno archeologico (Arcà *et alii* 2008: 377-379; de Marinis e Fossati 2012: 24-25) – l'unico in grado di rendere perspicui i reperti nei loro aspetti generali e di dettaglio, soprattutto se decorati – o anche quello di una mappa cartografica, indispensabile per fare il punto ed orientarsi nel percorso. Così come pochi utilizzerebbero una foto area, piuttosto che una buona mappa, per praticare escursionismo, e non molti preferirebbero editare un catalogo di reperti basandosi sulle sole fotografie, piuttosto che anche su disegni, allo stesso modo il rilievo iconografico rappresenta la fondamentale chiave di lettura e di presentazione dei pacchetti iconici che popolano ogni superficie con arte rupestre.

Sono molti i metodi, dal semplice schizzo alla riproduzione dettagliata; non è qui il caso di trattarli. Quello tradizionale, in uso da oltre mezzo secolo in tutti i complessi dell'arco alpino, che non è nato in Valcamonica⁷, ma che in Valcamonica è stato perfezionato, è il rilievo per trasparenza a contatto, particolarmente adatto a riprodurre con estrema fedeltà ed immediata evidenza le figure incise a picchiettatura o a filiforme, che per la poca profondità del segno assumono più la natura di un disegno, puntinato o tracciato, che di una cavità tridimensionale, come tali efficacemente restituibili in 2D, anche in stampa. La restituzione di tale rilievo, che si opera fissando un foglio plastico perfettamente trasparente in PVC Cristal⁸ a diretto contatto con la superficie incisa e riproducendo a pennarello ogni punto della

⁷ Le tecniche derivano dagli studi epigrafici, già esemplificate in Texier 1851, quali “*l'estampage à la manière blanche*”, applicazione di un foglio di carta da bagnare e da battere con spazzola, “*l'estampage à la manière noire*”, sfregamento di colorante nero o *frottage*, e infine il “*calque*”, per il quale “*on fixe sur l'inscription un papier transparent au travers duquel l'inscription peinte se laisse entrevoir, et la pointe du crayon ou de la plume suit les contours des lettres et des ornements*”, in pratica il rilievo per trasparenza a contatto. Sempre attuali le basi teoriche: [esortazione all'epigrafista] *qu'il relève les moindres accidents, les moindres signes en apparence étrangers au texte; ces signes peuvent avoir une valeur que la postérité saura découvrir. Qu'il se souvienne qu'on lui demande d'abord un témoignage et non une interprétation*» (Ib.: 16).

⁸ Al Monte Bego sono stati utilizzati sia rulli srotolati sulle superfici che riquadri più piccoli per le figure, ricalcati su lucido e inseriti in planimetria 1:10. In Lumley de 1995:24 sembra trattarsi di polietilene o di polipropilene. Il ricalco è stato operato a contorno con pennarello a punta fine, senza riproduzione della tessitura della picchiettatura.

⁶ Vd. il contributo di Marretta *et alii* in questo volume su alcuni ripari dipinti in Valcamonica.

picchiettatura e ogni segno filiforme, oltre che le principali linee di frattura e i margini del supporto, è particolarmente utile in sede di pubblicazione, ma ancor prima di catalogazione, in quanto mostra a colpo d'occhio figure e sovrapposizioni. Come strumento legato alla tradizione degli studi rappresenta il punto di forza della "scuola" sviluppata in Valcamonica⁹, che lo ha privilegiato per una perspicua resa grafica. Centinaia sono le rocce pubblicate per le quali è stato utilizzato¹⁰. Si tratta di un metodo che esige una buona ed esercitata manualità, accurata pulizia della superficie incisa, consolidata esperienza ed approfondita conoscenza degli elementi figurativi propri dell'area indagata, compresi i necessari confronti archeologici. Di fronte a possibili obiezioni di poca oggettività, non favorevoli all'intervento manuale, va ricordato che si tratta di un'operazione di tracciatura, nell'eseguire la quale la punta del pennarello è guidata a vista e a pressione dalla disposizione dei colpi di picchiettatura; necessita dell'ottenimento delle migliori condizioni di visibilità, tramite l'incremento massimo del contrasto, potenziato dalla luce radente spinta e multiorientata¹¹, in passato tramite coloritura della superficie¹², metodo oggi abbandonato per ragioni di tutela. Considerando altri complessi petroglifici europei, la necessità di un disegno grafico è dimostrata dal fatto che,

per chiarezza, la restituzione grafica viene sempre presentata in sede di stampa, anche quando non si è proceduto con rilievo a contatto, bensì tramite tracciatura digitale su modelli 2D fotografici o 3D fotogrammetrici (Bretagna; Cassen e Grimaud 2020: 85) o anche coloritura a bianco direttamente applicata sulle incisioni (Svezia; Milstreu e Prøhl 2020: 227).

Quanto a novità, il rilievo a contatto ne presenta poche per le operazioni su roccia¹³, non poche per la post-produzione, in particolare quanto a digitalizzazione e restituzione.

Rilievo iconografico – NAQI

Il rilievo della *Grande Roccia* consta di 222 fogli di 75 x 57 cm¹⁴ – oltre a 20 strisce speditive di giunzione – che comprendono una cornice a linea nera di 69 x 51 cm e un margine esterno per le sigle¹⁵; sono misure opportune per la riduzione fotostatica al 50% in A3, facilmente scansionabile; l'utilizzo di rulli lunghi non è consigliabile, in quanto ostacola la rimozione e il riposizionamento della plastica a contatto, necessari per i ripetuti controlli autoptici ravvicinati della superficie incisa, da effettuare muovendo la fonte di luce radente, onde evitare il riflesso dei fogli di PVC.

Compito della digitalizzazione è ottenere una copia numerica priva di degrado rispetto all'originale: nessuna distorsione prospettica, nessuna perdita di dettaglio. L'acquisizione per scansione – meglio in toni di grigio che bitmap – è preferibile rispetto quella fotografica; una scansione a 300 DPI in scala 1:1 oppure a 600 DPI della riduzione 1:2 garantisce la stessa qualità dell'originale, valutabile osservando l'integrità delle linee fini e dei più piccoli colpi di picchiettatura. La scansione è solo il primo passo della digitalizzazione. Due le problematiche da affrontare: la pulizia dei fogli e la resa in bitmap della pixelatura. Per il primo aspetto, se è fondamentale pulire

⁹ Si è consolidato a partire dagli anni '60 – del 1964 è la prima dispensa ciclostilata per gli studenti del CCSP-Centro Camuno di Studi Preistorici – grazie ad Emmanuel Anati (Anati 1974) e al CCSP.

¹⁰ Fra le quali, per citarne solo alcune, Naquane *Grande Roccia* (Anati 1960; Arcà 2018), Dos dell'Arca (Sluga 1969; Rondini *et alii* 2018; Rondini e Marretta 2019), Luine (Anati 1982a), Paspardo (Arcà 1994, 2007; Fossati 2007); la *Rupe Magna* di Grosio (Arcà *et alii* 1995), Pia' d'Ort (Marchi 1997; Sansoni e Gavaldo 1995), Valtellina centrale (Sansoni *et alii* 1999), *Dos Cui* a Nadro (Arcà 2005), Campanine (Sansoni e Gavaldo 2009), Seradina (Marretta 2016), Foppe di Nadro (Cittadini 2017; Medici e Gavaldo 2019).

¹¹ Naturale (luce solare), artificiale diurna (tramite specchi), artificiale notturna (utilizzo di lampade, anche di giorno con aggiunta di teli coprenti).

¹² Il cosiddetto metodo neutro (Anati 1974), applicato sino ai primi anni '90 in Valcamonica; quanto ad efficacia, Anati cita il caso della roccia 6 di Crape presso Boario dove a fronte di 14 figure riconosciute a vista, 19 con *frottage*, 87 dopo lavaggio, 165 dopo colorazione tradizionale, 268 dopo trattamento neutro, furono alla fine rilevate 385 figure dopo trattamento neutro e asportazione delle incrostazioni (Anati 1982b: 65-66). Il metodo trae spunto dal procedimento di finitura dei calchi in gesso, strisciati a nero per evidenziare le figure, in particolare da Battista Maffessoli, guida di Anati e principale esecutore di calchi in valle.

¹³ Le operazioni manuali di rilievo producono uno o più fogli squadrati, le cui dimensioni variano a seconda delle équipe di rilevamento, da siglare, pulire ed archiviare, separandoli con fogli di carta per evitare che l'inchiostro si incolli al retro del foglio successivo, rendendolo illeggibile.

¹⁴ Il *Dipartimento Valcamonica* ha utilizzato fogli di formato maggiore, 90x120 cm, ridotti tramite ripresa fotografica e successiva scansione bitmap (Marretta 2003).

¹⁵ Codice roccia, codice settore, numero progressivo del foglio, data, sigla di chi rileva.

manualmente i fogli prima della scansione, lo è anche maggiormente dopo, tramite sgommatrice digitale, perché anche i più piccoli granelli di polvere producono artefatti non pertinenti. Per il secondo aspetto, quello della resa della pixelatura, cioè il trattamento dell'*anti-aliasing*¹⁶, basti dire, senza eccedere nei dettagli tecnici, che è necessario che tutti gli elementi riprodotti – picchiettatura, linee incise, fratture e bordi naturali, annotazioni e sigle, margini di squadratura fogli, angoli di collimazione – siano resi a pixelatura monocromatica non sfumata, eliminando l'effetto *anti-aliasing*. Tutto ciò in vista del tracciamento vettoriale – “novità digitale” rispetto alla “tradizione manuale” del rilievo a contatto – che esige forme chiuse, nettamente delineate e prive di sfumature, a pena di produrre una pleora di artefatti geometrici indesiderati e graficamente ingestibili. Tale tracciamento automatico trasforma un'immagine *raster* in un elemento geometrico a contorno; le forme non sono più composte da pixel, bensì delineate grazie a una serie di rette, curve e nodi di curva, dei quali vengono descritti numericamente disposizione e andamento. Tale geometrizzazione non solo diminuisce drasticamente il peso dell'oggetto digitale, non più composto da un mosaico di pixel specificati per posizione e colore uno per uno, ma lo rende altresì indipendente dalla scala, mantenendone la definizione. È evidente quanto tali caratteristiche siano particolarmente favorevoli, permettendo di racchiudere in un unico file di dimensioni contenute la restituzione del rilievo iconografico di superfici anche molto estese, ingestibile se in formato *raster*, e senza perdita di definizione. Tale aspetto è fondamentale per la pubblicazione, in quanto spesso i rilievi troppo ridotti oppure troppe volte ricopiati presentano perdita di definizione e artefatti indesiderati, che rendono illeggibili la tessitura della picchiettatura e le linee di frattura. Considerando il valore della *Grande Roccia* e del suo ingente pacchetto iconico, la digitalizzazione è stata operata sia in formato *raster*, foglio per foglio in un volume di 246 pagine – sia A4 che A3 – che in formato vettoriale, un unico file del peso di soli 49 MB,

composto da una pagina di 18 x 4,8 m (scala 1:2 a 300 DPI), contenente 11mila oggetti vettoriali, 7mila curve e 11,6 milioni di nodi di curva. Particolare cura è stata posta nel ritracciamento integrale e regolarizzazione delle linee fini, sia incise che naturali, che dopo scansione risultano di spessore non uniforme e interrotte in più punti, causa l'irregolare copertura del nero del pennarello. Si presenta in questa sede un altro settore inedito del nuovo rilievo della *Grande Roccia*, il settore “i” (figg. 3-4), abbinando fotografico zenitale e restituzione vettoriale.

Rilievo iconografico – pitture rupestri ossolane

Per le pitture rupestri vi sono concrete novità, sia per l'effettuazione del rilievo iconografico che per la sua restituzione digitale. Qualora la superficie sia compatta, non a rischio di esfoliazione e presenti pigmenti consolidati, mineralizzati e/o ricoperti da velature o croste calcitiche, si può valutare l'opportunità di procedere utilizzando il rilievo per trasparenza a contatto come primo livello, integrandolo con l'estrazione digitale da fotografia delle figure. Nonostante per alcuni la non planarità della superficie sia un valore da mantenere nel rilievo iconografico¹⁷, il rilievo manuale, adattandosi plasticamente alle superfici multi-orientate, ha il vantaggio di essere zenitale rispetto ad ogni punto e, in pubblicazione, di restituire senza distorsioni prospettiche tutte le facce decorate e tutte le figure. Mantenendo salvo quanto esposto per acquisizione numerica, pulizia, vettorializzazione e restituzione dei fogli di rilievo, l'aggiunta dell'estrazione digitale delle figure dipinte si presenta efficace e performante nella riproduzione della tessitura delle parti pigmentate. Si possono citare le pitture rupestri ossolane¹⁸, recentemente documentate dagli archeologi rupestri de *Le Orme dell'Uomo* con il coordinamento scientifico della SABAP-NO. Alla restituzione vettoriale del rilievo manuale, che comprende il tracciamento dei contorni delle

¹⁶ È un effetto indotto dal software allo scopo di ridurre la scalettatura dei margini nelle immagini pixelate, aggiungendo pixel di colore sfumato e smussando i bordi.

¹⁷ Valore che viene però registrato e restituito grazie alla documentazione 3D.

¹⁸ *Balma dei Cervi* di Crodo, *Balma del Capretto* di Croveo, *Balm 'dla Vardaiola* all'Alpe Veglia; ampia documentazione e visite virtuali al *Museo Virtuale della Balma dei Cervi*, www.balmadeicervi.it. Si può citare, per la *Balma dei Cervi* di Crodo, l'edizione di un quaderno didattico (Arcà *et alii* 2018).

Fig. 3 – Naquane, *Grande Roccia*, fotopiano zenitale del settore “i” (elab. AA; www.euopreart.net/NAQ1).

Naquane, Great Rock, zenith flat photo of the sector “i” (by AA; www.euopreart.net/NAQ1).

figure dipinte e degli elementi naturali salienti, è stato sovrapposto il *layer* con l'estrazione fotografica vettorializzata di ogni singola figura dipinta, ottenuta a contrasto massimo sino al nero con applicazione di filtri di DStretch e Photoshop ed eliminando tramite selezione colore e sgommatura digitale a livello pixel tutte le porzioni aniconiche. Considerando che raramente la ripresa fotografica è perfettamente zenitale, anche per l'andamento non planare della superficie, è necessario rettificarla a collimazione con il rilievo

manuale, sovrapponendo il *layer* dell'estrazione fotografica a quello del rilievo, rimodellando il primo tramite le opzioni *distort* e *warp* di Photoshop (fig. 5). Ogni figura dipinta gode così di una documentazione 2D multipla: fotografia-fotopiano a colori naturali, fotografia-fotopiano a contrasto, anche in più versioni a seconda dei filtri, e rilievo iconografico; quest'ultimo è facilmente elaborabile in molteplici versioni, con e senza annotazioni, sigle e numerazione figure, a colori simil-naturali o solo nero. È sufficiente

Fig. 4 – Naquane, Grande Roccia, restituzione vettoriale del rilievo iconografico del settore “i” (rilievo AA).
 Naquane, Great Rock, vectorization of the iconographic tracing of the sector “i” (tracing AA).

Fig. 5 – Balma dei Cervi di Crodo, digitalizzazione e restituzione del rilievo iconografico, figure BDC.C17-C21; in alto: estrazione fotografica (fotografia a colori naturali, con filtro DStretch+ elaborazione Photoshop, pulizia digitale); in basso: rilievo manuale a contatto, restituzione vettoriale del rilievo manuale, collimazione tramite Photoshop dell'estrazione fotografica sul rilievo manuale, restituzione finale.

Fig. 5 - Balma dei Cervi at Crodo, digitization and processing of the tracing, figures BDC.C17-C21; above: photo extraction (natural color picture, application of DStretch filter and Photoshop processing, digital cleaning); below: manual contact tracing, vectorization of the manual tracing, collimation by means of Photoshop of the photo extraction over the tracing, final result.

porre a confronto tali differenti versioni (fig. 6) per notare come ognuna presenti i propri vantaggi, rivolti vuoi alla riproduzione della superficie naturale, vuoi ad evidenziare le figure, vuoi alla restituzione efficace del pacchetto iconico, senza tralasciare i rapporti di sovrapposizione. Pluralità di metodi, maggiore ricchezza dei corredi e delle possibilità di analisi.

Rilievo iconografico – Ròch dij Gieugh

Considerando una diversa classe di petroglifi, si può citare la documentazione del *Ròch dij Gieugh* (Berta *et alii* 2016) di Usseglio¹⁹, l'unica roccia a coppelle (Arcà e Rubat Borel 2015) dell'arco alpino con iscrizione dedicatoria a Giove²⁰, che con le sue profonde coppelle, vaschette, canaletti e pediformi è di natura marcatamente tridimensionale. Anche in questo caso il rilievo iconografico a contatto si dimostra efficace sia per la catalogazione delle incisioni²¹ che per la resa visiva in pubblicazione, tanto da rendere immediatamente perspicua, pur appiattendola, la distribuzione del reticolo di canaletti e coppelle, dei segni pediformi e degli altri elementi figurativi, tra i quali un armato con elmo. Per la restituzione 2D delle incisioni marcatamente tridimensionali è stata adottata la modalità a solo contorno, abbinata al tracciamento a vista delle isobate, una per cm di profondità, misurate sui profili delle sezioni a pettine. Le tacche a scalpello all'interno di coppelle e pediformi sono state restituite a nero pieno.

Catalogazione – NAQ1, pitture rupestri ossolane e Ròch dij Gieugh

Così come per ogni reperto archeologico, anche i reperti iconici vanno catalogati. Sui grandi numeri, l'utilità di un software di base dati è indubbia. Non essendo disponibile un'applicazione specifica per l'arte rupestre, ogni equipe di studio ha adottato soluzioni particolari. In Valcamoni-

ca il *Centro Camuno di Studi Preistorici* utilizza un software customizzato²², il *Dipartimento Valcamonica* specifiche tabelle di Excel, *Le Orme dell'Uomo* il software RARO-Rock Art RecOrder, di recente realizzazione. Quest'ultimo è l'evoluzione di RAD-Rock Art Database, già utilizzato per la catalogazione delle 5454 figure della *Rupe Magna* di Grosio (Arcà *et alii* 1995), con elaborazione dello scrivente, che ha altresì scritto il codice di RARO.

Tramite RARO sono state catalogate su schede di roccia e di figura²³ le rocce trattate in questo contributo, 2040 figure con 416 casi di sovrapposizione e 924 di associazione su NAQ1²⁴, 130 con 8 sovrapposizioni e 3 associazioni sulle pitture rupestri ossolane e 380 con 11 sovrapposizioni e 110 associazioni sul *Ròch dij Gieugh*, così come le 300 figure del riparo di Chenal in Valle d'Aosta (Arcà *et alii* 2015: 83-113), con 28 sovrapposizioni e 277 associazioni. La scheda di figura (fig. 7) contiene 49 campi. Alcuni di questi – tra i quali categoria, categoria specifica, stile, cronologia specifica – permettono di selezionare il valore aprendo un elenco a tendina. Altri vanno compilati testualmente, in particolare quelli descrittivi, 1600 caratteri al massimo per ogni scheda per consentire una trattazione dettagliata. Di particolare importanza la registrazione di relazioni e sovrapposizioni, massimo tre associazioni, tre sovrapposizioni e tre sottoposizioni per ogni figura. Si possono includere sino a tre immagini per ogni scheda di figura, una per il rilievo iconografico e due fotografie, gestibili all'interno dell'appli-

¹⁹ Documentazione de *Le Orme dell'Uomo* su progetto del Museo Civico Arnaldo Tazzetti di Usseglio approvato dalla SABAP-TO.

²⁰ E che forse nello stesso nome, *Ròch dij Gieugh* (roccia dei giochi) in piemontese e *Ròc dyi Joe* in francoprovenzale, nasconde il più antico appellativo omofono di "Rocchia di Giove".

²¹ 380 elementi iconici catalogati, di tra cui 307 coppelle-vaschette-canaletti, 30 pediformi, 18 iscrizioni, 3 antropomorfi armati.

²² Sviluppato in open source, utilizza *PostgreSQL* per le basi dati e *Ruby on Rail* per l'interfaccia web; articolato in schede di area-roccia-figura, permette la memorizzazione di informazioni, immagini e documenti, oltre che l'attivazione di *query* di ricerca (P. Medici com. pers.).

²³ La scheda di figura deriva dalla scheda IR-Incisioni Rupestri, elaborata dal 1984 dalla SAL, che ha realizzato i progetti IR ed IRweb (Poggiani Keller-Liborio-Ruggiero 2007: 125-134; Vitali 2014). La scheda di roccia deriva dalla *Scheda Internazionale per il censimento delle incisioni rupestri delle Alpi occidentali* (Santacroce 1992-93), redatta da una commissione Italo-Franco-Svizzera alla fine degli anni '80 a cui hanno preso parte la Soprintendenza Archeologica del Piemonte (F.M. Gambari), la S.Va.P.A.-Société Valdôtaine d'Archéologie et Préhistoire (D. Daudry, A. Santacroce), il GRM-Gruppo Ricerche Cultura Montana di Torino (A. Arcà), il Musée Savoisien di Chambéry (F. Ballet, P. Raffaeli) e il CeSMAP di Pinerolo (D. Seglie, P. Ricchiardi).

²⁴ Due milioni di caratteri, 320mila parole e 3480 immagini per il catalogo di NAQ1, prodotto da RARO in circa 80".

Fig. 6 – Balma dei Cervi di Crodo, figura BDC.A9, da sinistra a destra: fotografia a colori naturali, con filtro DStretch YRE, con filtro LRE e rilievo iconografico (rilievo *Le Orme dell’Uomo*).

Balma dei Cervi at Crodo, figure BDC.A9, from left to right: natural colors picture, with DStretch YRE filter, with LRE filter and tracing (tracing Footsteps of Man).

Fig. 7 – A sinistra: RARO-Rock Art RecOrder, scheda della figura NAQ1.P371 (schedatura AA); a destra: analisi del degrado, settore E della Balma dei Cervi di Crodo (elab. AEF).

On the left: RARO-Rock Art RecOrder, record of the figure NAQ1.P371 (by AA); right: degradation analysis, sector E of the Balma dei Cervi at Crodo (by AEF).

cazione, si dà poterle scegliere tra le risorse del computer, e se necessario orientarle e ritagliarle. Personalizzando le definizioni, RARO è adattabile ad ogni complesso rupestre: è possibile modificare, aggiungere o cancellare valori relativi a stili, categorie, aree cronologiche, fasi cronologiche dettagliate, tipologie specifiche e tecniche di esecuzione.

Tra le funzioni più utili l’output immediato e automatico in html del catalogo figure, con impaginazione di testo e immagini; si possono applicare una serie di filtri, a seconda delle esigenze, scegliendo una o più categorie specifiche (ad es. antropomorfi schematici, cervi e cani, asce, lance e spade), una o più fasi stilistiche, solo una specifica cronologia, una specifica stringa testuale, o anche abbinare tutti questi valori (ad es. solo cervi e cani del primo stile dell’età del Ferro). Gli stessi filtri sono applicabili alla pubblicazione automatica della tabella conteggi, un listato numerico decrescente delle figure, secondo categoria, stile e stile specifico, con elenco di sovrapposizioni, sottoposizioni ed associazioni. Catalogo delle fi-

gure e tabella conteggi, per ingombro e struttura ripetitiva, difficilmente possono essere inclusi nella pubblicazione scientifica; possono però agevolmente essere resi disponibili online. Così è per le 784 pagine del catalogo di NAQ1 (Arcà 2018, vol. II) che, unitamente al rilievo iconografico completo e al modello virtuale integrale, è già online ad accesso riservato.

Catalogazione – Analisi del degrado

Da tempo è stata introdotta una scheda catalografica per registrare le tipologie riconoscibili di degrado (Fossati e Attorrese 2002). Tali informazioni, qualitative e quantitative, vengono rese graficamente applicando sei differenti retini sul rilievo vettorializzato, corrispondenti ad altrettante tipologie di danno elencate nei lessici normativi dell’Istituto Centrale del Restauro²⁵: attacchi biologici,

²⁵ Norme redatte per l’analisi dei danni dei monumenti storici catalogati per la *Carta del Rischio del Patrimonio Culturale*; CNR-ICR 1990.

rottore o lesioni, disgregazione materiale, umidità, alterazione degli strati superficiali, materiali o strati sovrapposti. Un software applicativo permette il calcolo automatico dell'estensione superficiale e percentuale delle varie tipologie di danno (fig. 7).

Anche per rilievo e catalogazione è opportuno valutare gli aspetti positivi e quelli problematici. Il rilievo iconografico è indubbiamente uno strumento economico, necessario ai fini della catalogazione, dello studio e della comunicazione. La resa grafica è indispensabile per evidenziare le figure a colpo d'occhio e con accuratezza. La vettorializzazione riduce drasticamente il peso digitale della restituzione e permette di mantenere una definizione ottimale. Gli aspetti soggettivi legati alla selezione degli elementi rilevanti non costituiscono un difetto, piuttosto un'opportunità. Quanto agli aspetti problematici, i tempi di completamento sono lunghi, sia nel corso delle operazioni *in situ* che in fase di post-produzione; tra le difficoltà che presenta, ma si tratta di abilità e non di difetti, richiede una buona manualità, una consolidata esperienza e una conoscenza specifica del pacchetto figurativo dell'area indagata, compresi i necessari confronti archeologici. La catalogazione, fase importante della realizzazione dei corredi di documentazione, utile per affinare uno studio di dettaglio ma anche per comporre un quadro complessivo, è troppo spesso lasciata in secondo piano, tanto che non sono ancora disponibili strumenti condivisi per la sua elaborazione.

MODELLIZZAZIONE TRIDIMENSIONALE

L'inclusione dei modelli 3D digitali tra i corredi di documentazione è sempre più diffusa. Si tratta di un'evidente novità, che trova riscontro nella tradizione nei calchi in gesso, quali quelli eseguiti in Valcamonica da Battista Maffessoli o da Emanuele Süß sull'attuale settore G della *Grande Rocca* per la *Mostra delle incisioni rupestri preistoriche* di Brescia del 1954. Se, inizialmente, l'utilizzo di laserscan ha reso l'accesso a tale metodologia impegnativo, per il peso fisico ed economico delle attrezzature, lo sviluppo di software di fotogrammetria automatica²⁶, in par-

ticolare su base SfM (*Structure from Motion*), ha permesso di limitare il lavoro sul campo alla sola ripresa di fotografie per coprire da varie angolature la superficie, delegando la post-produzione al software automatico, peraltro non certo economico. Considerando che un modello 3D si basa su di una cd. nuvola di punti – visualizzabili anche come maglia o *mesh* poligonale – referenziati sugli assi x, y e z, per i quali sono anche registrati i valori di cromia e luminanza, è evidente che ad una maggiore densità corrisponde una maggiore definizione e un maggior peso digitale del modello²⁷, che spesso fatica ad essere visualizzato in modalità fluida per le ingenti risorse di calcolo impegnate. Nello studio dell'arte rupestre la definizione è un elemento cruciale: sotto questo aspetto i modelli 3D SfM non sono ancora in grado di eguagliare una buona fotografia a luce radente (fig. 8), in quanto la densità dei punti 3D è molto meno fitta della rete di pixel 2D. Ne consegue che un modello 3D costituisce un ottimo strumento per riprodurre la morfologia del solido, anche molto esteso, utile a visualizzarlo ruotandolo, a misurare superficie e inclinazione delle varie facce e a mostrare la distribuzione di masse e fratture, ma non è performante nei dettagli fini, superato in ciò dalla fotografia e dal rilievo iconografico. Al contrario, la riproduzione fotografica, e ancora meno il rilievo, sono poco adatti a mostrare i volumi, appiattiti se proiettati sul piano.

Quanto affermato non è però valido per i modelli 3D stereo-fotometrici²⁸, per i quali viene de-

immagini, ripresi da varie angolature; i calcoli sulle diverse geometrie bidimensionali permettono di ricostruire le posizioni di scatto e di ricavare per ogni punto le coordinate x, y e z; si forma così la cd. nuvola di punti, a partire dalla quale viene ricostruita una superficie continua, maglia poligonale o *mesh*, che può essere colorata grazie ai valori di cromia misurati sui punti chiave oppure testurizzandola, spalmandovi sopra l'immagine fotografica opportunamente deformata.

²⁷ Va specificato che la definizione reale di un modello 3D è quella della densità della *mesh*. La testurizzazione fotografica la incrementa solo apparentemente, in quanto restituisce un'informazione più densa solo per i valori di cromia e luminanza e non per quelli di posizione nello spazio dei punti, il cui numero resta invariato.

²⁸ La tecnica ha basi radiometriche; per ogni pixel di una fotografia, ripresa sotto diverse angolature di luce radente, si misura la frazione riflessa di luce incidente, che varia in funzione dell'orientamento della superficie rispetto al piano mediano, si da ottenere una mappa dei gradienti e la modellizzazione spaziale della superficie, completa dei valori dell'asse z. In Harker e O' Leary 2013 è stata rilasciata in *open source*

²⁶ In particolare *Agisoft Metashape*. La tecnica si basa sull'individuazione automatica di punti chiave comuni a più

Fig. 8 – Figura NAQ1.L80, da sinistra a destra: fotografia a luce radente, modello 3D stereo-fotometrico e modello 3D fotogrammetrico, meno definito.

Figure NAQ1.L80, from left to right: grazing light photography, stereo-photometric 3D model and photogrammetric 3D model, less defined.

rivata la posizione sui tre assi di tutti i pixel di uno scatto fotografico, eguagliando così il dettaglio di una ripresa a luce radente e aggiungendo possibilità di traslazione e rotazione nello spazio, oltre che di moltiplicare la profondità. Tale notevole vantaggio è controbilanciato dall'impossibilità di modellizzare superfici estese, per l'eccessivo peso digitale, e dalla necessità di documentare solo superfici piane prive di cavità significative, in quanto tutti i punti, per essere misurati, devono essere colpiti dall'illuminazione radente.

Modellizzazione 3D – NAQ1

L'intero solido di NAQ1, a monte della passerella, è stato modellizzato in fotogrammetria automatica²⁹. Le riprese sono consistite in una serie di scatti a circumnavigazione³⁰, utilizzando un palo per i punti non raggiungibili a braccio, facendo in modo che ogni punto significativo fosse inquadrato in almeno due scatti; l'esecuzione ha impiegato poche ore *in situ*, altrettante per l'elaborazione au-

tomatica e qualche giorno di post-produzione. Il modello ha utilizzato 145 scatti a media distanza, a 2-4 metri dalla superficie, articolandosi in due tronconi (aree nord, settori A-M + X e sud, N-W) e in 376mila punti di collimazione per la nuvola sparsa, riconosciuti e referenziati dal software. La *mesh* del troncone nord si articola in 3,5 milioni di facce poligonali, quella sud in 4,6 milioni; il modello intero è stato ridotto, decimando la *mesh*, a due milioni di facce. La definizione non permette di distinguere le figure incise, riconoscibili a fatica solo grazie alla testurizzazione fotografica. È possibile visualizzare il modello all'interno del *tour* virtuale della *Grande Roccia*³¹, orientandolo e ingrandendolo a piacere, muovendo la fonte di illuminazione e attivando o disattivando la testurizzazione. La visualizzazione online, in genere praticata sulla piattaforma *Sketchfab*³², che ha come motore un software proprietario e presenta limitazioni per l'accesso non a pagamento, ha invece utilizzato 3DHOP33 (*3D Heritage Online Presenter*), adattando i codici *JavaScript* e *CSS*. Il

una routine di calcolo – eseguibile tramite MATLAB – che riduce i tempi di elaborazione e risolve i problemi di regolarizzazione delle superfici. Il metodo fotometrico è applicabile a superfici non estese e prive di parti ad ombra piena.
²⁹ Vd. l'applicazione dello stesso metodo su FDN24 e FDN60 in Medici e Rossi 2015.

³⁰ Si tratta dell'operazione inversa rispetto alla foto sferica: il punto di vista non è più unico, al centro di una sfera ideale, ma molteplice, e la circonda; non viene ricostruito l'interno di un solido ideale, ma l'esterno di un solido reale.

³¹ <http://www.euopreart.net/NAQ1>

³² “The leading platform for 3D & AR on the web” (<https://sketchfab.com/>).

³³ “Un [ottimo, n.d.r.] pacchetto *open-source* per la creazione di presentazioni Web interattive di modelli 3D ad alta risoluzione orientate al campo dei Beni Culturali”, creato dal gruppo del *Visual Computing Lab* dell'ISTI-CNR, Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione A. Faedo (Pisa).

modello permette di apprezzare a colpo d'occhio lo sviluppo della massa di NAQ1, prevalentemente planare, e mette in luce la presenza di fratture e ampio distacco di clasti. Importando nel pacchetto QGIS il modello di elevazione digitale (DEM) prodotto dal software, si può ricavare il disegno vettoriale automatizzato delle isoipse, e produrre così una planimetria 2D a curve di livello, tracciabili secondo la frequenza desiderata.

Diciotto porzioni significative sono state sottoposte alla modellizzazione 3D stereo-fotometrica, su intervento di Paolo Emilio Bagnoli, già ordinario di Fotonica ed Optoelettronica presso l'Università di Pisa, che ha elaborato lo *script* per ottenere mappe dei gradienti e modellizzazioni spaziali. Le porzioni rettangolari hanno un lato lungo di 50-100 cm, a seconda della distanza di ripresa³⁴, e coprono in totale oltre 250 figure, il 12% circa di tutte quelle di NAQ1; ogni modello consta di un file di testo ASCII con i riferimenti metrici di ogni pixel (12 milioni per modello), dal peso di circa 600 MB. I tempi di lavorazione sono stati analoghi a quelli della fotogrammetria automatica, una sola sessione notturna per le riprese su cavalletto e a luce radente artificiale. Anche i modelli stereo-fotometrici fanno parte, con maggiore effetto, del *tour* virtuale della *Grande Roccia* (fig. 9), con la possibilità di essere ruotati e ingranditi a piacere e di orientare l'illuminazione. La definizione è massima e corrisponde a quella in pixel della ripresa sorgente; permette di distinguere i singoli colpi di picchiettatura, le strie fini e i graffiti filiformi. Si tratta di una reale definizione 3D della maglia poligonale, non di quella apparente della testurizzazione fotografica, che nei modelli stereo-fotometrici non è applicabile, in quanto non vengono registrati i valori di cromia e luminanza e ad oggi, almeno a conoscenza dello scrivente, non è disponibile un eseguibile *stand-alone* che permetta di gestire il processo. La definizione è equivalente a quella di un'ottima foto a luce radente, rispetto alla quale il modello, oltre alla tridimensionalità, presenta i vantaggi relativi all'eliminazione di sovra e sottoposizioni e alla possibilità di orientare la fonte lu-

minosa, permettendo una dettagliata osservazione dei minimi particolari. Per contro, la foto bidimensionale è meglio gestibile in stampa e può coprire, a fotomosaico, superfici molto ampie, precluse ai modelli 3D stereo-fotometrici.

Modellizzazione 3D – pitture rupestri ossolane

Tutti i ripari con pitture rupestri schematiche esposti nel *Museo Virtuale della Balma dei Cervi* sono stati sottoposti a modellizzazione 3D fotogrammetrica. Cinque modelli per la *Balma dei Cervi* (parete completa e quattro settori in dettaglio), uno ciascuno per la *Balma del Capretto* e per il *Balm 'dla Vardaiola*, *mesh* poligonali da 2 a 7 milioni di facce. La catena operativa è la stessa, compresa l'integrazione nei *tour* virtuali. I modelli possono essere stampati in 3D; è sufficiente dare uno spessore di alcuni cm e stamparli in segmenti da montare e stuccare; per la coloritura, così come per l'esecuzione delle figure dipinte, la soluzione migliore sembra quella manuale, basandosi su stampe e proiezioni dei fotopiani; i costi supererebbero gli importi già impegnati per scavo, valutazione geo-petrografica, documentazione iconografica e analisi dei campioni di pigmento. L'osservazione del modello 3D della *Balma dei Cervi*, se da una parte offre un dettaglio nettamente minore rispetto ai fotopiani, dall'altra permette di apprezzare a colpo d'occhio l'andamento irregolare e ondulato del supporto, oltre che le zone di distacco di clasti e di frattura. È stato altresì realizzato un modello 3D fotogrammetrico con implementazione DStretch³⁵, contrastando maggiormente le figure dipinte.

Modellizzazione 3D – Ròch di Gieugh

Quanto a profondità dei segni incisi, ben diversa è la situazione delle rocce coppellate, come nel caso del *Ròch dij Gieugh* (Berta *et alii* 2016), dove canaletti, coppelle e vaschette profonde sino a 13 cm evidenziano tracce di esecuzione a scarpellatura e dove il modello tridimensionale fotogrammetrico è in grado non solo di mostrare sotto la migliore angolazione tali artefatti, ma anche di

³⁴ Ottenendo una frequenza di fino a 57 pixel a mm², 6-8 pixel per ogni mm lineare, e quindi un pixel ogni 125-165 µ lineari. Tali valori possono essere incrementati ulteriormente, tramite sensori digitali più potenti e/o effettuando riprese più ravvicinate.

³⁵ Applicazione del filtro di decorrelazione DStretch su tutti i fotogrammi sorgenti, selezione colore delle sole figure dipinte tramite Photoshop, applicazione del *layer* con le figure dipinte ad ogni singolo fotogramma mantenendo i colori naturali dello sfondo.

Fig. 9 – NAQ1, i modelli 3D stereo-fotometrici di alcune porzioni dei settori “i” e “P” (elab. PEB-AA) all’interno del *tour* virtuale della *Grande Roccia* (www.europreart.net/NAQ1).

NAQ1, the 3D stereo-photometric models of some portions of sectors “i” and “P” (by PEB-AA) inside the virtual tour of the Great Rock (www.europreart.net/NAQ1).

palesare, lavorando sulle ombreggiature, i dettagli di alcune sovrapposizioni, come per il canaletto RDG-A69 che taglia, incidendolo, il fondo del pediforme RDG.A67 (fig. 10). Anche qui è stata prodotta una planimetria a curve di livello elaborando il modello di elevazione digitale derivato dal modello 3D fotogrammetrico.

Modellizzazione 3D – Tavole coppellate

I modelli 3D di alcune tavole coppellate delle Alpi occidentali mostrano con evidenza la lavorazione preliminare antropica del solido, cioè la sua sbazzatura – o anche la sua frammentazione a probabile scopo distruttivo – che in questi casi assume chiaramente la natura di una tavola di

roccia, con pareti piane tra loro ortogonali. Tale assunto si esplicita per le rocce SUS 1 Monsagnasco 1, SUS 19 Monsagnasco 3 e SUS 220 Monsagnasco 4, collina morenica di Rivoli, nelle tavole coppellate quasi gemelle, posizionate per intervento antropico lungo i due versanti di un percorso intervallivo – note come *Pera Crevolà* (SUS 14 Menolzio 1) in Valle di Susa e *Crô da Lairi* (Gruppo Ricerche Cultura Montana 1990: 59, 111-112), sopra Fenestrelle in Val Chisone – e a *Bric Lombatera* (VPO.LMB1; Cavallera 1980; Venturino Gambari *et alii* 1999) dove la presenza di pareti piane e regolari è bene evidenziata dal modello (fig. 11), anche grazie alle possibilità di muoverlo, ruotarlo ed ombreggiarlo a piacere.

Fig. 10 – Usseglio, *Ròch dij Gieugh*, restituzione vettoriale del rilievo iconografico (rilievo AA-AEF), planimetria del masso derivata dal modello 3D fotogrammetrico, planimetria e modello 3D ravvicinato del canaletto RDG-A69 che si sovrappone al pediforme RDG.A67 (da Berta *et al.* 2016).

*Usseglio, Ròch dij Gieugh, vectorization of the iconographic tracing (tracing AA-AEF), planimetry of the boulder derived from the photogrammetric 3D model, close-up planimetry and 3D model of the RDG-A69 groove which overlaps the RDG.A67 footprint figure (from Berta *et al.* 2016).*

Anche per i modelli 3D è opportuno valutare i pro e i contro. Tra i vantaggi vanno citate la raccolta dei dati metrici dei volumi, la media rapidità di esecuzione e la media economicità di gestione (ad esclusione del laserscan); è un buon strumento per l'analisi morfologica delle superfici istoriate, utile per comunicazione e musealizzazione. I modelli fotogrammetrici possono agevolmente trattare massi anche molto voluminosi, a pena di una bassa definizione, i modelli fotometrici consentono una notevole definizione, senza però coprire vaste superfici. A sfavore di entrambi giocano il notevole peso digitale e la necessità di un'elevata potenza di calcolo, tanto da rendere la comunicazione dei risultati efficace solo ricorrendo ad un hardware molto potente o ad una degradazione della risoluzione; allo stato dell'arte non è uno strumento adat-

to alla catalogazione – non permette di “estrarre” i reperti iconici – se non per quanto riguarda l'osservazione delle caratteristiche generali del solido nella compilazione della scheda di roccia.

INTEGRAZIONE E CONCLUSIONI

Come già espresso in premessa, la scelta migliore è quella di utilizzare tutti metodi disponibili e praticabili; tale pluralità di strumenti non va però affrontata separatamente, ma il più possibile integrandoli³⁶; tale integrazione potenzia le possi-

³⁶ Analoghe conclusioni in Marretta 2014.

Fig. 11 – Massi e tavole coppellate, i modelli 3D (elab. AA) mostrano con maggiore evidenza la presenza di pareti regolari tra loro ortogonali, esito di lavorazione antropica: *Crô da Lairi* in Val Chisone, *Bric Lombatera* in Valle Po e *Truc Monsagnasco* nella collina morenica di Rivoli (con planimetria estratta da DEM).

Cup-marked boulders and slabs, the 3D models (by AA) show more clearly the presence of regular orthogonal faces of anthropic origin: Crô da Lairi in Val Chisone, Bric Lombatera in the Po Valley and Truc Monsagnasco in the Rivoli morainic hill (with planimetry extracted from the DEM).

bilità di osservazione ed estende quelle di analisi, e come tale si pone come elemento qualificante delle considerazioni conclusive del presente contributo. A questo fine, i *tour* virtuali interattivi, se opportunamente progettati, raggiungono ottimi risultati, riunendo in un unico modello digitale³⁷, consultabile online, documentazione fotografi-

ca, meta-fotografica, video, rilievi iconografici, modelli 3D, annotazioni testuali, catalogo delle figure e schede sintetiche o di approfondimento. I corredi digitalizzati e integrati consentono così di veicolare una mole completa e approfondita di dati e informazioni, visive e testuali, utili non solo a scopi divulgativi, di comunicazione e di valorizzazione, ma anche funzionali a programmi di analisi e studio. Per i casi citati, le visite virtuali della *Grande Roccia* di Naquane e delle pitture rupestri ossolane sono disponibili la prima a partire dal sito istituzionale del *Parco Nazionale delle Incisioni*

³⁷ Un modello di *tour* virtuale comporta adattamento e scrittura, fra gli altri, di codici html, xml, css e php, oltre che attività di *photo-editing*, *photo-stitching*, grafica vettoriale, grafica 3D e montaggio audio-video.

*Rupestri*³⁸, le seconde all'interno del Museo Virtuale della Balma dei Cervi. Il tour virtuale non è l'unico strumento di integrazione: si possono implementare piattaforme GIS, così come interfacciare online i database, arricchendoli di funzioni di query. Va però lamentata, a questo proposito, la mancanza di un software dedicato, orientato alla gestione integrata della documentazione dei beni archeologici, possibilmente arricchito di funzioni ottimizzate per lo studio dell'arte rupestre, una branca della disciplina archeologica che ha goduto negli ultimi anni di un netto potenziamento degli strumenti disponibili, soprattutto digitali, esprimendo interessanti "novità" metodologiche, pur nel solco di una "tradizione" che vede nella documentazione dei reperti figurativi l'elemento portante delle sue attività di ricerca.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ANATI E. (1960) – *La Grande Roche de Naquane*. Paris: Masson.
- ANATI E. (1974) – *Metodi di rilevamento e di analisi dell'arte rupestre*. Capo di Ponte: Edizioni del Centro.
- ANATI E. (1982a) – *Luine, collina sacra, con appendici di A. Horowitz e A. Mancini*. Capo di Ponte: Edizioni del Centro.
- ANATI E. (1982b) – *I Camuni, alle radici della civiltà europea*. Milano: Jaca Book.
- ARCÀ A. (1994) – Vite, incisioni topografiche: prima fase dell'arte rupestre camuna, *Notizie Archeologiche Bergomensi* 2: 91-98.
- ARCÀ A. (2005) – Archeologia rupestre in Valcamonica: Dos Cüi, un caso di studio, *Rivista di Scienze Preistoriche* LV: 323-384, tavv. f.t. I-II.
- ARCÀ A. (2007) – Le raffigurazioni topografiche, culture e culture preistoriche nella prima fase dell'arte rupestre di Paspardo, le più antiche testimonianze iconografiche nella storia dell'agricoltura e della topografia, in FOSSATI A.E., ed. – *La castagna della Vallecamonica, Paspardo, arte rupestre e castanicoltura*. Paspardo: Comune di Paspardo: 35-56.
- ARCÀ A. (2018) – *La Grande Roccia del Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane, Valcamonica, analisi iconografica e contestualizzazione crono-interpretativa delle figure incise*, Tesi di dottorato, Università di Pisa, Scienze dell'Antichità e Archeologia, ciclo XXIX.
- ARCÀ A., BOZZARELLI O., FOSSATI A.E., GIORGI M. (2018) – Balma dei Cervi, quaderno didattico, educational booklet, supplemento a *TRACCE Online Rock Art Bulletin* <online http://www.balmadeicervi.it/docs/BDC_quaderno_didattico.pdf, ultimo accesso dicembre 2020>.
- ARCÀ A., DAUDRY D., FOSSATI A.E., MORELLO F., RAITERI L. (2015) – La parete incisa del riparo di Chenal (AO): i corredi di documentazione. Note introduttive e catalogo delle figure significative, *Bulletin d'Études Préhistoriques et Archéologiques Alpines* XXV-XXVI: 63-116.
- ARCÀ A., FOSSATI A., MARCHI E., TOGNONI E. (1995) – *Rupe Magna. La roccia incisa più grande delle Alpi*, 2 voll., Sondrio.
- ARCÀ A., FOSSATI A.E. (2019) – Balma dei Cervi, alle radici della nostra Preistoria, Le pitture rupestri preistoriche della Balma dei Cervi di Crodo – Shelter of the deer, at the roots of our prehistory, Crodo, Balma dei Cervi (Shelter of the Deer), prehistoric rock paintings, *TRACCE Online Rock Art Bulletin* 44 <online <http://www.rupestre.net/tracce/?p=12989>, ultimo accesso dicembre 2020>.
- ARCÀ A., RUBAT BOREL F. (2015) – Rocce e tavole a cappelletta nella regione alpina, contesti archeologici e ambientali, *Bulletin d'Études Préhistoriques et Archéologiques Alpines* XXV-XXVI: 117-162.
- ARCÀ, A., CASINI, S., DE MARINIS R.C. e FOSSATI A. (2008) – Arte rupestre, metodi di documentazione: storia, problematiche e nuove prospettive, *Rivista di Scienze Preistoriche* LVIII: 351-384.
- BATTAGLIA R. (1933) – Capodiponte: nuove ricerche sulle rocce incise della Valcamonica, *Notizie degli scavi di Antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei*, serie sesta, vol. IX, fasc. 7°, 8° e 9°: 201-239.
- BERTA D., ARCÀ A., RUBAT BOREL F., eds. (2016) – *Rocchia dei Giochi, Rocchia di Giove. Un masso inciso tra preistoria ed età moderna a Usseglio*. Usseglio: Museo civico Arnaldo Tazzetti.
- BERTARELLI L.V. (1914) – *Guida d'Italia del Touring Club Italiano*, vol. I, Piemonte, Lombardia Canton Ticino. Milano: T.C.I.
- CASSEN S., GRIMAUD V. (2020) – *La clef de la mer. Une étude des représentations gravées sur la Pierre de Saint-Samson (Côtes-d'Armor)*. Nantes: Laboratoire de recherche archéologie et architectures.
- CAVALLERA A. (1980) – Tracce e messaggi sulle rocce del Pian Muné in Alta Valle Po, in *Paesana in Estate, inverno, turismo e ambiente*. Paesana: 18-20.
- CITTADINI T., ed. (2017) – *L'arte rupestre di Foppe di Nadro, Vol. 1: catalogo delle rocce incise*. Capo di Ponte: Edizioni del Centro.
- CNR-ICR (1990) – *Normal - 1/88 alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei: lessico*. Roma: CNR-ICR.
- DE LUMLEY H. (1995) – *Le Grandiose et le Sacré*. Aix-en-Provence : Édisud.
- DE MARINIS R.C., FOSSATI A.E. (2012) – A che punto è lo studio dell'arte rupestre della Valcamonica, *Preistoria Alpina* 46 (1): 17-43.
- FEDELE F. (2006) – *Asinino-Anvòia. Il Parco Archeologico, Cerveno: Cooperativa archeologica Le Orme dell'Uomo*.
- FOSSATI A.E., ed. (2007) – *La castagna della Vallecamonica, Paspardo, arte rupestre e castanicoltura*. Paspardo: Comune di Paspardo.
- FOSSATI A., ATTORRESE E. (2002) – Rock 53 of Vite-Deria: New Elements for the Study of Degradation of Valcamonica Petroglyphs, *American Indian Rock Art* 28: 103-110.

³⁸ <http://www.parcoincisioni.capodiponte.beniculturali.it/index.php?it/181/virtual-tour-della-grande-roccia> e <http://www.europreart.net/NAQ1/>

- FOSSATI A.E. (2007) – L'arte rupestre a Paspardo, una panoramica tematica e cronologica, in FOSSATI A.E., ed. – *La castagna della Vallecamonica, Paspardo, arte rupestre e castanicoltura*. Paspardo: Comune di Paspardo: 17-33.
- FOSSATI, A., JAFFE, L., SIMÕES DE ABREU M. (1990) – *Rupestrian Archaeology. Techniques and Terminology, a Methodological Approach: Petroglyphs*. Ricerche Archeologiche 1, Cerveno: Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo.
- GRUPPO RICERCHE CULTURA MONTANA (1990) – *La Pietra e il Segno*. Susa: Tipolito Melli.
- HARKER M., O'LEARY P. (2013) – Direct regularized surface reconstruction from gradients for Industrial Photometric Stereo, *Computer in Industry* 64: 1221-1228.
- MARCHI E. (1997) – La Roccia 20 di Redondo (Capo di Ponte - Valcamonica), *Notizie Archeologiche Bergomensi* 5: 65-83.
- MARRETTA A. (2014) – Tecniche di incisione e metodi di documentazione dell'arte rupestre in area centro-alpina: una panoramica aggiornata, *Notiziario dell'Istituto Archeologico Valtellinese* 11: 7-20.
- MARRETTA A. (2016) – Enlightening a rock art masterpiece new research on Seradina I Rock 12 (Valcamonica), *Adoranten*: 116-125.
- MARRETTA A. (2003) – *Nuovi metodi di acquisizione, catalogazione e analisi nell'arte rupestre. L'esempio della roccia n. 49 di Campanine di Cimbergo*, <online <https://docplayer.it/32906344-Tecniche-di-documentazione-in-arte-rupestre-e-nuove-prospettive.html>, ultimo accesso dicembre 2020>.
- MARRO G. (1932) – Il grandioso monumento paleontologico di Valcamonica, in *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino* LXVII, disp. 1^a e 2^a: 413-489.
- MEDICI P., GAVALDO S., eds. (2019) – *L'arte rupestre di Foppe di Nadro, vol. 2, catalogo delle rocce incise*. Capo di Ponte: Edizioni del Centro.
- MEDICI, P., ROSSI G. (2015) – Valcamonica 3.0: a new dimension in rock art recording. From tracing to structure from motion and post processing, in TROLETTI F., ed. – *Research perspectives on prehistoric art*. Pre-proceedings of the XXVI Valcamonica Symposium 2015, 9-12 September. Capo di Ponte: Edizioni del Centro: 1-6.
- MILSTREU G., PRØHL H., eds. (2020) – *Documentation and Registration of Rock Art in Tanum World Heritage No. 4*. Tanumshede: Tanums Hällristningsmuseum Underslös.
- POGGIANI KELLER R. (2000) – Il sito culturale di Cemmo (Valcamonica): scoperta di nuove stele, *Rivista di Scienze Preistoriche* L: 229-259.
- POGGIANI KELLER R. (2004) – Siti di culto megalitici e occupazione del territorio nell'eta del Rame in Valtellina e Valcamonica, *Bulletin d'Études Préhistoriques et Archéologiques Alpines* XV: 143-160.
- POGGIANI KELLER R. (2009) – Il santuario di Ossimo-Pat, in POGGIANI KELLER R., ed. – *La Valle delle Incisioni. 1909-2009 cento anni di scoperte. 1979-2009 trenta anni con l'Unesco in Valle Camonica. Catalogo della mostra, Brescia 21 marzo-10 maggio 2009*, Brescia: Provincia di Brescia: 223-236.
- POGGIANI KELLER, LIBORIO C., RUGGIERO M.G. eds. (2007) – *Arte rupestre della Valle Camonica, sito UNESCO n. 94, 2005 piano di gestione*. Bergamo: Stamperia Stefanoni.
- RONDINI P., MARRETTA A. (2019) – Il sito protostorico di Dos dell'Arca (BS): la campagna di scavo e documentazione 2018 dell'Università di Pavia (Progetto Quattro Dossi - fase II), *Fold&r Fasti Online Documents & Research* 444: 1-38 <online www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2019-444.pdf, ultimo accesso dicembre 2020>.
- RONDINI P., MARRETTA A., RUGGIERO M.G. (2018) – Nuove ricerche archeologiche a Capo di Ponte (Valle Camonica, BS): Dos dell'Arca e l'area dei 'Quattro Dossi', *Fold&r Fasti Online Documents & Research* 414: 1-28 <online www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2018-414.pdf, ultimo accesso dicembre 2020>.
- RUBAT BOREL F. (2019) – Balma dei Cervi, archeologia e ricerca, programma di studio, tutela e valorizzazione – Shelter of the deer, archaeology and research, study, protection and development plan, *TRACCE Online Rock Art Bulletin* 44 <online <http://www.rupestre.net/tracce/?p=12963>, ultimo accesso dicembre 2020>.
- RUBAT BOREL F., GARANZINI F., ARCÀ A., CERMESONI B., FOSSATI A.E., NICOLI M., PROSERPIO B., REDAELLI M., VARRONE D. (2020) – La Balma dei Cervi a Crodo. Campagna di documentazione, di ricerca e attività di valorizzazione in un riparo con pitture rupestri preistoriche, *Quaderni di Archeologia del Piemonte* 4: 11-28.
- RUGGIERO M.G., POGGIANI KELLER R., eds. (2014) – *Il Progetto "Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del sito UNESCO n. 94 Arte rupestre della Valle Camonica" Legge 20 febbraio 2006, n. 77, E.F. 2010*. Bergamo: Sestante Edizioni.
- SANSONI U., GAVALDO S. (1995) – *L'arte rupestre del Pià d'Ort. La vicenda di un santuario preistorico alpino*. Capo di Ponte: Edizioni del Centro.
- SANSONI U., GAVALDO S., eds. (2009) – *Lucus rupestris. Sei millenni d'arte rupestre a Campanine di Cimbergo*. Capo di Ponte: Edizioni del Centro.
- SANSONI U., GAVALDO S., GASTALDI C. (1999) – *Simboli sulla roccia. L'arte rupestre della Valtellina centrale dalle armi del bronzo ai segni cristiani*. Capo di Ponte: Edizioni del Centro.
- SANTACROCE A. (1992-93) – Scheda internazionale per il censimento delle incisioni rupestri nelle Alpi Occidentali, *Bulletin d'Études Préhistoriques et Archéologiques Alpines* III-IV: 157-170.
- SLUGA G. (1969) – *Le incisioni rupestri di Dos dell'Arca*. Capo di Ponte: Edizioni del Centro.
- TEXIER J.R.A. (1851) – *Manuel d'épigraphie suivi du recueil des inscriptions du Limousin*. Poitiers: Impr. de A. Dupré.
- VENTURINO GAMBARI M., ARCÀ A., FOSSATI A., MARCHI E. (1999) – Barge, Paesana, Envie, Revello, Rifreddo, Sanfront, loc. Monte Bracco e Paesana, loc. Bric Lombatera. Insediamenti pre-protostorici e manifestazioni di arte rupestre, *Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte* 16: 214-217.
- VITALI D. (2014) – IRWEB, un work in progress per l'arte rupestre, in RUGGIERO M.G., POGGIANI KELLER R., eds. – *Il Progetto Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del sito UNESCO n. 94 Arte rupestre della Valle Camonica, Legge 20 febbraio 2006, n. 77, E.F. 2010*. Bergamo: Sestante: 51-60.

RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE
Preistoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino -
Vol. LXXII - S2 - 2022

INDICE

RAFFAELE C. DE MARINIS, MARTA RAPI, Presentazione.....	3
--	---

COMUNICAZIONI

SESSIONE 1 – AMBIENTE, CLIMA, ECONOMIA. STORIA DEL CLIMA,
LE TRASFORMAZIONI DELL’AMBIENTE, LE INTERAZIONI UOMO-AMBIENTE

C. RAVAZZI, ED., Scenari di ricostruzione delle interazioni uomo-ambiente in Lombardia (N-Italia) dal Paleolitico medio all’età del Ferro.....	9
--	---

R. PINI, A. ACETI, R. POGGIANI KELLER, T. QUIRINO, C. RAVAZZI, M.G. RUGGIERO, F. VALLÈ, Ecosistemi naturali ed ecologia umana in Valcamonica a partire dall’ultima deglaciazione.....	37
---	----

PH. DELLA CASA, E. CARLEVARO, A. DUFRAISSE, C. JACQUAT, M. SAUERBIER, W. TINNER, E. VESCOVI, Dal proxy ambientale alla testimonianza archeologica: un approccio multidisciplinare alla storia del paesaggio e dell’insediamento nella Leventina (Ticino) e nella zona subalpina...	49
--	----

R. PEREGO, M. ROTTOLI, E. CASTIGLIONI, Agricoltura e preferenze alimentari durante le età del Bronzo e del Ferro in Lombardia.....	63
--	----

SESSIONE 2 – PALEOLITICO E MESOLITICO

D. LO VETRO, F. FONTANA, M. ARZARELLO, F. MARTINI, Il Paleolitico e il Mesolitico in Lombardia.....	77
---	----

G.L.F. BERRUTI, M. GARCÌA ROJAS, S. MOTELLA DE CARLO, F. RUBAT BOREL, S. VIOLA, Il Basso Verbano nell’Epigravettiano: l’insieme litico di via del Maneggio, Castelletto sopra Ticino (NO).....	111
--	-----

SESSIONE 3 – NEOLITICO

A. PEDROTTI, R. POGGIANI KELLER, D. BANCHIERI, C. LONGHI, Il Neolitico in Lombardia.....	123
--	-----

S. VAN WILLIGEN, R. CARAZZETTI, La stratigrafia di Castel Grande (Bellinzona, Canton Ticino, Svizzera). Rivalutazione dei dati e primi risultati	167
--	-----

L. ANGELI, C. LONGHI, R.A. BARTOLINI, D. SELMI, M.R. SORIA, P. TORRE, L. VITALE, Il sito neolitico di Sergnano (CR) nell’ambito dell’aspetto culturale del Vhò	179
--	-----

M. BAIONI, M.L. CARRA, D. CASTAGNA, N. DAL SANTO, M. MAFFI, I. TIRABASSI, P. VISENTINI, Contesti insediativi e organizzazione territoriale della pianura centrale mantovana nel Neolitico: i casi di San Giorgio, Bagnolo San Vito e Levata di Curtatone	193
D. CASTAGNA, N. DAL SANTO, Le sepolture VBQ nel territorio mantovano: risultati preliminari	205
S. BERTOLA, D. LO VETRO, P. SCHIROLLI, F. CONFORTINI, M. MALZANNI, P. PALLECCHI, Le risorse litiche scheggiabili delle Prealpi della Lombardia centro-orientale: primi dati per una caratterizzazione degli areali di approvvigionamento delle materie prime usate durante la preistoria.....	217
M.A. BORRELLO, I materiali ceramici neolitici della Rocca di Manerba (BS) tra la fine del V e l'inizio del IV millennio a.C.	239
 SESSIONE 4 - ETÀ DEL RAME	
R. POGGIANI KELLER, M. BAIONI, L'età del Rame in Lombardia	253
C. LONGHI, A. MAZZUCCHI, R. MICHELI, C. NICOSIA, G. REBONATO, M. VIDALE, La necropoli della loc. Basalica di Calvisano (BS) nel quadro dei rituali funerari lombardi dell'età del Rame: un ritrovamento di eccezione?.....	271
I. TIRABASSI, I. ANGELINI, G. ARTIOLI, C. CANOVARO, M. CARRA, C. LONGHI, Un sito perifluviale, delimitato da fossato, della tarda età del Rame a Ponte Molino di Ostiglia (MN).....	283
 SESSIONE 5 – ARTE RUPESTRE	
A.E. FOSSATI, Lo stato della ricerca di arte rupestre in Valcamonica, Italia: un aggiornamento sulle ricerche a Paspardo.....	297
A. ARCÀ, Metodi di studio: novità e tradizione nell'arte rupestre della Lombardia e dell'arco alpino.....	323
R. POGGIANI KELLER, I santuari megalitici di Cemmo e Ossimo-Pat: cronologia, organizzazione, rituali ed iconografia	343
S. CASINI, A.E. FOSSATI, Massi incisi e stele in Valtellina: una revisione.....	355
F.M. GAMBARI, R. POGGIANI KELLER, M.G. RUGGIERO, L'attività di tutela e di ricerca sull'arte rupestre e sui contesti archeologici in Valle Camonica condotta dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia tra il 2005 e il 2016.....	367
A. MARRETTA, M.G. RUGGIERO, T. QUIRINO, CH. CHIPPINDALE, M. COLELLA, Non solo incisioni. Il patrimonio delle pitture rupestri della Valle Camonica (Brescia): tecniche digitali di individuazione e restituzione, nuove scoperte e prospettive di tutela	377
A. ARCÀ, A. FOSSATI, F. GARANZINI, F. RUBAT BOREL, La <i>Balma dei Cervi</i> di Crodo e le pitture rupestri dell'Ossola: documentazione, analisi e studio	395

SESSIONE 6 – ETÀ DEL BRONZO

R.C. DE MARINIS, La struttura cronologica dell'età del Bronzo in Italia settentrionale	413
R. CALVETTI, S. MARCONI, M.I. PEZZO, R.C. DE MARINIS, Dendrochronological analysis and radiocarbon dating of wooden structures from Sector D of the pile-dwelling of Lavagnone (Desenzano del Garda – Lonato, Brescia)	423
N. MARTINELLI, Dendrocronologia dell'età del Bronzo in Italia settentrionale: stato dell'arte e aggiornamenti	431
F. RUBAT BOREL, N. MARTINELLI, J. KÖNINGER, F. MENOTTI, Un contributo per la cronologia assoluta del Bronzo Medio: l'abitato perilacustre di Viverone Vi1-Emissario e l'Italia nordoccidentale.....	441
M. RAPI, A. AMATO, C. BASILE, E. GINOLI, M. HIROSE, C. SIDOLI, G.P. SPINELLI, Lavagnone (Desenzano del Garda-Lonato, BS). Aggiornamento sulle ricerche in corso dell'Università La Statale di Milano.....	459
M. BAIONI, C. MANGANI, F. BONA, F. GULINO, C. LONGHI, N. MARTINELLI, C. NICOSIA, R. PEREGO, T. QUIRINO, F. REDOLFI RIVA, Il sito D del Lucone di Polpenazze del Garda (BS): un breve quadro di sintesi.....	477
L. SERAGNOLI, La terramara di Prestinari (Roverbella, MN) e altri siti dell'età del Bronzo lungo il paleoalveo della Fossa Molinella	493
R.C. DE MARINIS, E. MIGLIOLI, A. CARRI, La terramara di Ognissanti (comune di Cella Dati, CR).....	505
R. POGGIANI KELLER, M. BAIONI, F. REDOLFI RIVA, P. RONDINI, M.G. RUGGIERO, Il Bronzo tardo tra il fiume Adda e il lago di Garda: un quadro d'insieme	517

SESSIONE 7 – BRONZO FINALE E PRIMA ETÀ DEL FERRO

S. CASINI, I principali insediamenti della cultura di Golasecca: un quadro d'insieme.....	531
R.C. DE MARINIS, F. RONCORONI, Tombe e necropoli del Bronzo Finale e degli inizi dell'età del Ferro nei dintorni dell'abitato protostorico di Como.....	563
B. GRASSI, L'archeologia preventiva alla Malpensa: elementi per la definizione del Protogolasecca	513
N. NEGRONI CATACCHIO, C. METTA, L'abitato del Bronzo Finale di Campo Verde (Chignolo Po, Pavia) nel quadro della Protostoria padana.....	581
S. PALTINERI, F. RUBAT BOREL, La pianura fra Ticino e Sesia nella prima età del Ferro	595
L. NEBELSICK, I. BALZER, C. METZNER-NEBELSICK, A. VANZETTI, Between Genoa and Günzburg - a communication corridor or a void?	609

F.M. GAMBARI, La struttura cronologica dell'età del Bronzo in Italia settentrionale	621
R.C. DE MARINIS, Scavi ottocenteschi nelle necropoli di Golasecca-Sesto Calende-Castelletto Ticino.....	637
S. JORIO, L. MORDEGLIA, Una nuova area funeraria di età golasecchiana: la necropoli del Nuovo Ospedale S. Anna (San Fermo della Battaglia, Como)	651
S. MOTELLA DE CARLO, S. JORIO, E. MARTINELLI, A.M. MICHETTI, L. CASTELLETTI, Ipotesi di datazione sulla "struttura circolare" del Nuovo Ospedale Sant'Anna di Como in base ai dati archeobotanici.....	671
B. CHAUME, Vix, <i>Ca' Morta</i> : deux chars du type « à caisse exhaussée »	685
P. SOLINAS, Sulle prime fasi dell'epigrafia leponzia.....	707
 SESSIONE 8 – SECONDA ETÀ DEL FERRO	
S. CASINI, M. RAPI, L. TORI, Non solo crisi. Elementi di continuità e discontinuità tra IV e III secolo a.C. nelle province di Varese, Milano, Como, Bergamo (IT) e nei Cantoni Ticino e Grigioni (CH)	715
L. TORI, E. CARLEVARO, J. BUCHER, PH. DELLA CASA, R. CARDANI, L. MOSETTI, Nuove scoperte nell'areale della necropoli di Giubiasco-Palasio (TI).....	737
F. MARZATICO, S. SOLANO, Reti e Camuni. Vicini e lontani.....	751
M. BAIONI, R. POGGIANI KELLER, A. MARINETTI, Santuari e percorsi rituali dell'età del Ferro nella Valle del Chiese	765
 SESSIONE 9 – VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE	
M. ABBIATI, Regione Lombardia: progetti e processi condivisi per la valorizzazione dell'archeologia preistorica e protostorica.....	779
M.G. RUGGIERO, M. BAIONI, D. BANCHIERI, P. BELLINTANI, S. BONOMELLI, S. COTTI PICCINELLI, F. M. GAMBARI, F. GONZATO, B. GRASSI, C. MANGANI, M. MARTINELLI, F. MARZATICO, R. MICHELI, L. MOSER, A. PICCOLI, R. POGGIANI KELLER, B. PORTULANO, F. RUBAT BOREL, Sulla gestione e valorizzazione dei siti UNESCO preistorici in Lombardia.....	785
A. ARCÀ, M.G. RUGGIERO, Naquane, <i>Grande Roccia</i> , un modello per la valorizzazione e per lo studio	795
 POSTER	
 SESSIONE 2 – PALEOLITICO E MESOLITICO	
G.L.F. BERRUTI, M. ARZARELLO, G. BERRUTO, C. BUONSANTO, S. CARACAUSI, S. DAFFARA, P. ROSINA, F. RUBAT BOREL, Il Paleolitico medio del Piemonte settentrionale: revisione delle vecchie evidenze e nuove scoperte	821

S. DAFFARA, G.L.F. BERRUTI, M. ARZARELLO, Quando la selce scarseggia. Studio tecnologico e funzionale dell'industria litica della Ciota Ciara (Borgosesia, VC).....	829
D. LO VETRO, S. BERTOLA, R. POGGIANI KELLER, F. MARTINI, Le industrie litiche paleolitiche e mesolitiche di Cividate Camuno – via Palazzo (Valle Camonica, Brescia): sistemi tecnici e materie prime	837
F. MARTINI, D. LO VETRO, L. TIMPANELLI, Le industrie litiche dell'Antro Mitriaco di Angera (VA).....	845
 SESSIONE 3 – NEOLITICO	
C. LONGHI, R. POGGIANI KELLER, M. BAIONI, D. BANCHIERI, D. CASTAGNA, J. TIRABASSI, Nuovi dati sul Neolitico lombardo	853
L. ANGELI, A. BERTINI, Sergnano (CR). Analisi preliminare dell'industria fittile	871
L. ANGELI, F. NEGRINO, A. PANIGADA, Sergnano (CR). Analisi preliminare dell'industria in pietra scheggiata	881
L. ANGELI, Sergnano (CR): un atelier di lavorazione della pietra levigata	889
B. GASSIN, Sergnano CR). Analyse tracéologique de quelques lames de l'industrie lithique: considérations méthodologiques, perspectives technologiques et socio-économiques	897
M. HIROSE, Cascina Fornasetta, Lonato del Garda (BS): l'industria litica	907
D. LO VETRO, E. BAGLIONI, S. BERTOLA, Il sito tardoneolitico di Tosina di Monzambano (Mantova): nuovi dati sulle industrie litiche scheggiate della Lagozza alla luce delle campagne di scavo 2014-2016	913
D. LO VETRO, I. MATERA, E. BAGLIONI, F. BIAGIOTTI, S. BERTOLA, La produzione laminare delle industrie litiche Lagozza di Tosina di Monzambano (Mantova): sistemi tecnici e materie prime	921
N. MAZZUCCO, D. LO VETRO, Bulini e tradizioni tecniche nell'arco Mediterraneo nord-occidentale. Il caso delle industrie tardoneolitiche di Tosina di Monzambano (Mantova).....	929
 SESSIONE 4 - ETÀ DEL RAME	
D. LO VETRO, E. BAGLIONI, S. BERTOLA, R. POGGIANI KELLER, L'industria litica scheggiata dell'abitato campaniforme di Brescia-San Polo.....	941
 SESSIONE 5 – ARTE RUPESTRE	
M.G. RUGGIERO, T. QUIRINO, Dal progetto alla tutela. Applicazioni operative del Sistema Informativo Geografico sviluppato nell'ambito del Progetto “Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del sito UNESCO n. 94. Arte rupestre della Valle Camonica”.....	951
A. MARRETTA, Un nuovo monolito istoriato dell'Età del Rame in territorio di Borno (Valcamonica, BS): scoperta, documentazione e studio.....	957

A. MARRETTA, Le aree con arte rupestre di Seradina e Bedolina (Valcamonica, BS): ricerche 2011-2016.....	965
A. MARTINOTTI, Rappresentazioni topografiche neolitiche del tipo “a macule” a Teglio (SO), località Caven	975
R. CAIMI, G. GARBELLINI, F. PACE, M. REDAELLI, M.G. RUGGIERO, M. TREMARI, Teglio (SO): il recupero della stele Cornal 5.....	983
A. MARTINOTTI, F. PACE, Nuova roccia con figurazioni antropomorfe e pediformi a Sondrio, località <i>Ca’ Bongiascia</i>	991
F. RONCORONI, Nuovi elementi figurativi e incisioni filiformi sul rilievo di Bormio (SO).....	1001
S. SOLANO, A. MARRETTA, Un progetto di corpus per le iscrizioni preromane della Valcamonica	1009
 SESSIONE 6 – ETÀ DEL BRONZO	
A. SERGES, La Collezione Rambotti al Museo Preistorico Etnografico di Roma.....	1019
M. RAPI, Abitato dell’età del Bronzo a Cella Dati (Cremona)	1025
M. RAPI, Abitato del Bronzo Medio iniziale (BM I) di Calvatone - fondo Cassio (Cremona)....	1037
S. BUSNELLI, A. AMATO, Lavagnone (Desenzano del Garda-Lonato, BS). Manufatti in materia dura animale della media età del Bronzo.....	1047
A. AMATO, Sfruttamento delle risorse animali nell’abitato palafitticolo del Lavagnone durante la media età del Bronzo (settore D).....	1057
L. BRONZONI, C. BASILE, F. PAVIA, A. PEINETTI, Il nuovo sito dell’età del Bronzo di Quattrocasse (CR).....	1065
R.C. DE MARINIS, Corte Mottella (Sermide, Mantova)	1077
D. VOLTOLINI, Brescia - area funeraria dell’ex convento Santa Chiara.....	1083
G.P. SPINELLI, Gli strumenti per filatura e tessitura nell’età del Bronzo in area benacense. Caratteri culturali	1091
 SESSIONE 7 – BRONZO FINALE E PRIMA ETÀ DEL FERRO	
R.C. DE MARINIS, Un sito del Bronzo Recente e del Bronzo Finale a Sermide (Mantova)	1101
A. CATTANEO, R.C. DE MARINIS, Some graves and materials of the late seventh- mid-sixth centuries BC from Remedello Sotto (BS).....	1105
P. RONDINI, Genti di Montagna. Valle Camonica e Prealpi lombarde nella prima età del Ferro .	1111
E. BARBIERI, Tombe del Bronzo Finale e del Golasecca II a Biassono (MB)	1121

E. BARBIERI, Castelletto Ticino (NO). Nuovi contesti funerari golasecchiani di VII e VI secolo a.C...	1129
F. RUBAT BOREL, M. HIROSE, L. LAMANNA, Una tomba golasecchiana da Castelletto Ticino con boccale decorato a stampiglia	1139
F. RONCORONI, Una capeduncola bronzea da Bernate (CO).....	1149
M. RUFFA, Influenze culturali a Gropello Cairoli (PV), località Santo Spirito	1153
M. VENTURINO, G. GAJ, M. GIARETTI, O. MAESTRO, A. PEINETTI, Fornaci per la ceramica e forni alimentari a Villa del Foro (Alessandria)	1161
A. CERESA MORI, S. CASINI, Milano protostorica: i ritrovamenti della cultura di Golasecca dallo scavo della Biblioteca Ambrosiana.....	1173
N. NEGRONI CATACCIO, C. METTA, V. GUERRA, Pianvalle (Como): l'insediamento protourbano, un settore della Como protostorica.....	1181
R. POGGIANI KELLER, M.G. RUGGIERO, C. CHIPPENDALE, E. CASTIGLIONI, F. MAGRI, A. MARRETTA, M. REDAELLI, P. RONDINI, Il riparo del Cuel (Cimbergo, BS) tra frequentazione protostorica e pitture parietali	1191
 SESSIONE 8 – LA SECONDA ETÀ DEL FERRO	
S. JORIO, A. MORANDI, L. MORDEGLIA, Una tomba tardo La Tène dalla necropoli del Nuovo Ospedale S. Anna (San Fermo della Battaglia, Como)	1203
F. BUTTI, Ceramisti celto-romani nel Comasco	1211
M. RAPI, Un vaso La Tène con decorazione curvilinea da Piadena (CR).....	1221
 SESSIONE 9 – VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE	
R. POGGIANI KELLER, M.G. RUGGIERO, L. CONTESSI, M. COTTINI, A. MARRETTA, N. PAGAN, P. SCHIEVANO, S. SOLANO, G.C. VAIRA, Cevo (BS), Dos del Curù. Gli interventi di valorizzazione del sito e lo scavo della “Casa B” per EXPO2015	1231
F.M. GAMBARI, A. MARRETTA, M.G. RUGGIERO, M. TARANTINI, Le rocce nel cassetto: acquisizione, catalogazione e studio della documentazione raccolta nel corso delle missioni del Forchungsinstitut für Kulturmorphologie (Francoforte sul Meno) in Valle Camonica fra il 1935 e il 1937.....	1241

Finito di stampare in Italia nel mese di dicembre 2022
da Pacini Editore Industrie Grafiche – Ospedaletto (PI)
per conto di Edifir-Edizioni Firenze

RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE

dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

c/o Museo Archeologico Nazionale, via della Pergola 65 – 50121 Firenze
+39 055 2340765 - www.openprehistory.org - www.iipp.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Lugliè

COMITATO DI REDAZIONE

Biancamaria Aranguren, Maria Adelia Bernabò Brea, Michele Cupitò,
Anna Depalmas, Maja Gori, Maria Clara Martinelli, Monica Miari,
Italo Maria Muntoni, Marco Pacciarelli

Prezzo per l'Italia e per l'estero € 90,00

ISSN 0035-6514

e-ISSN 2282-457X

ISBN 978-88-6045-092-0

